

TÍTULO

ANÁLISIS TEÓRICO SOBRE LA CARTA DE CRÉDITO EN EL BANCO POPULAR DE AHORRO, CAMAGÜEY

Autoras: Dra.C. María Saturnina Gil Basulto (*)

MSc. Libertad Ortíz Salsedo ()**

Lic. Miladys Pelaez Martínez ()**

Institución: Universidad de Camagüey (*)

Dirección postal: Calle Felipe Torres 27 altos entre Horca y San Ramón, Camagüey

Telefono: 32295547 Movil: 58366172 e-mail: maria.gil@reduc.edu.cu

Institución: Banco Popular de Ahorro Provincia Camagüey

Dirección postal: Calle 3ra No. 21 e/ A y San Juan Bosco, Rpto. Santa Rosa, Camagüey

Telefono: 32240776 Movil: 52800134 e-mail: libertad@mail.cm.bpa.cu

RESUMEN

Las instituciones bancarias desempeñan un importante papel en la economía de un país, al tener como principal función la actividad de intermediación de fondos, es decir, captar los recursos financieros excedentarios y prestarlos a los agentes deficitarios. Además, realizan la significativa función de canalización de las transacciones comerciales y financieras, otorgar créditos y otros productos de financiamiento con el fin de contribuir al crecimiento de la economía y la equidad social.

En tal sentido la negociación de la Carta de Crédito constituye una de las exigencias más importantes para la banca, siendo una garantía de pago para los clientes, donde el deudor recibe un crédito financiado por el banco para pagar al proveedor y dicho crédito está asociado a dicho producto financiero.

Este instrumento financiero, se utiliza tanto en el ámbito internacional como en el nacional y han sido eficaces por la intervención de un tercero que obliga a realizar los pagos, contra la presentación de los documentos que las partes consideren adecuados para probar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que les corresponden.

Por tal razón se requiere realizar investigaciones que contribuyan a la solución de la cadena de impago, así como a consolidar el uso de la carta de crédito, pues constituye una tarea pendiente para la banca en el contexto cubano, específicamente para la provincia Camagüey. De ahí que, se traza como objetivo del trabajo: exponer los elementos teóricos sobre la carta de crédito local, para contribuir a su efectiva gestión en el BPA en Camagüey.

Palabras clave: banca, carta de crédito, garantía de pago, productos financieros, clientes y proveedores.